

НЕКОТОРЫЕ ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕЧЕНЕГОВ

Давлетияров Мадатбай Махсетбаевич

Доктор философии (PhD) по историческим наукам

Докторант Каракалпакского научно-исследовательского института

гуманитарных наук Каракалпакского отделения

Академии наук Республики Узбекистан.

г.Нукус, Каракалпакстан, Республика Узбекистан

E.mail: madat.davlet@gmail.com

Аннотация: В статье делается попытка выделить некоторые этнические особенности печенегов по данным источников и литературным данным исследователей.

Ключевые слова: печенеги, степь, характер, Приаралье, кангары, обряды, обычаи.

Когда описывают печенегов, и говорят о характере печенегов, особенно в западных источниках, и в исследованиях ряда ученых, первое, что бросается в глаза, это их воинственность, мужественность, храбрость и т.д. Печенеги, господствовавшие особенно в X веке Днепром и Дунаем, играли важную и стратегическую роль в жизни соседних тогда народов и стран. «Русские совсем не могут предпринять никакого похода вне своих границ, если они не находятся в мире с печенегами; без позволения Печенегов они не могут приходить в Константинополь ни для торговли, ни для с войною. Мадьяры, столько раз испытавшие поражение от Печенегов, продолжают питать к ним самую почтительную боязнь. ... если византийский император будет находиться в мире с Печенегами, то ни Русские, ни Мадьяры не страшны него. То же самое и в отношении Болгарского царства» (Василевский, 1908, 3). Подобных сведений о печенегах в средневековых византийских и арабских источниках достаточно много, где описывается нападения печенегов на соседние страны, войны между

ними и геополитическая роль печенегов в восточной Европе. Но были времена, когда на печенегов нападали их соседи со всех сторон. Это было время, когда печенеги под натиском огузов и других совместных народов впервые оказались на территории восточной Европы. Например, «в переводе В.В. Бартольда текст Гардизи таков: «С каждой стороны к ним (печенегам) примыкает какой-нибудь народ; с востока – кипчаки, с юго-запада – хазары, с запада славяне; все эти народы производят нашествия, нападают на печенегов, уводят их в плен и продают (в рабство)» (Заходер, 1967, 73).

В средневековых источниках и у исследователей сравнительно мало этнографических сведений чем с социально-политической историей печенегов. Но основываясь на имеющиеся материалы в некоторой степени можно проследить общую картину этнических процессов печенегов. Здесь имеется в виду в основном средневековые источники, опубликованные материалы исследователей, где в основном прослеживается история печенегов, переселившихся в восточную Европу. Сведения о Приаральских печенегах почти отсутствует. Изучая существующие сведения о «хазарских» печенегах или о тех которые уже переселились вглубь Европы можно в общих чертах получить представления о печенегах. Так как в краткий срок времени, за время, когда они были в восточной Европе не могли сразу изменить свой образ жизни, несмотря на окружающую их среду. Например, Палоци Х. отмечает, что «Исходя из археологических находок и данных письменных источников, можно констатировать, что состоящие в службе в рядах легкой конницы печенеги в 12 веке ещё сохранили свою одежду, оружие, военные привычки, и их хоронили в соответствии с языческими ритуалами» (Палоци, 2014, 280).

В данной работе попытались выделить некоторые этнические особенности печенегов по данным источников и литературным данным исследователей. Когда мы говорим об этнических особенностях того или иного народа, обычно имеется в виду вопросы расселения, поселения, жилище, хозяйство, составляющие этнические группы, язык, религия и т.д. Но в нашей работе мы

исходим из того, какие сведения существует о печенегах. Здесь имеется в виду археологические, историко-этнографические, лингвистические материалы и средневековые опубликованные, переведенные на русский язык источники.

Этногенез и этническая история. О происхождении этнонима печенегов отсутствует единого мнения среди ученых исследователей. С.А.Плетнева полагает, что «беченеги-печенеги от Бече – вождя печенежского союза: в степях иногда род назывался именем его первого главы (Плетнева, 1977, 26). В.В.Бартольд полагает, что слово биджнэк означает «зять» (Бартольд, 1993, 78). Среди тюркских племен, именуемых в китайских источниках тиетлэк (телэ – тюрклик) в III-V веках назывались пиейкань / piēi-kan (бигань / bi-gan) 比干 – печенег, бачанег (Ходжаев, 2017, 351). Интересно, что название печенеги встречаются в китайских источниках датируемые III-V веками. Рассматривать различные варианты этнонима «печенегов», «баджанак», «биче», «пачинакитов» и ещё много других вариантов в данной работе считаем не обязательным, так как сам анализ происхождения этнонима печенегов составляет целую, отдельную работу. Например, только «В венгерских латиноязычных источниках название печенегов как народа фигурирует в форме Bissenī, Bessi, Pecinati, Pincennates; в качестве топонимов Beseneu, Besenew – Bessenew, а в качестве имён Vechenek - Vechenegh». Но, большинство авторов едины в том, что печенеги (баджанак) считается среднеазиатским народом, которые жили в бассейне Сыр-Дарьи и в Приаральских степях (Аминев, 2014, 34).

Плетнева отмечает, что печенеги под именем канглы-кангар фиксируются источниками к северу от Аральского моря, а еще раньше, в самом начале нашей эры, примерно там же китайские хронисты помещали враждебное империи Хунну объединение Кангюй [Плетнева, 1982, с. 24]. Е.Г. Сакович в своей работе приводит рассказ А.В. Марья: «Печенеги – кочевой тюркоязычный народ, родственник огузам, в VI-VIII вв. кочевал в долине средней Сырдарьи, в области, именуемой Канг. Предположительно отсюда и появилось их самоназвание – кангар» (Сакович, 2019,76). С.Кляшторный утверждает, что

кангары - древние племена Приаралья. По мнению ученого, печенеги ибн Фадлана, Абу Дулафа, Константина Багрянородного, кенгересы орхонских надписей, кангары византийского автора и хангакиши аль Идриси – разные варианты одного племенного названия, сохраняющего кангюйскую этнонимическую традицию [Акерев, 2012, с. 30]. О.Гундогдыев отмечает, что печенеги – выходцы из Кангюя (Хорезма), поэтому их называли кангарами или кенгересами (Гундондыев, 2000).

П.Ф. Сумо отмечает, что у древнейших географов, Страбона, Птолемея, Мелы, Плиния не встречается имени Пачинаков, это говорить о том, что Пачинаков не было в их время, или они жили далеко к Востоку, или вернее они называли их другим именем (Сумо, 1846, 6). Один первых источников, где печенеги называются кангарами является труд Константина Багрянородного «Об управлении империей», в котором говорится, что «Пачинакиты называются также кангар, но не все, а народ трех фем: Иавдиирти, Куарцицур и Хавуксингила, как более мужественные и благородные, чем прочие, ибо это и означает прозвище кангар» (Багрянородный, 1991, 36). Ибн Фадлан внешность печенегов описывает таким образом: «они темные брюнеты, и вот они с совершенно бритыми бородами ... (Крачковский, 1939, 65).

В конце IX в. значительная часть печенегов в результате притеснения огузами были вынуждены переселиться в земли между Волгой и Уралом, где были соседями хазаров и узов. Позже узы в согласии с хазарами изгнали пачинакитов из этих земель, а печенеги (Константин Багрянородный, 1989, 155), заняли южно-русские земли, а затем постепенно расселились на юго-запад до Дуная и северных предгорий Балканских гор. В связи с этим произошло разделение печенегов на две ветви – восточных (тюркских) и западных (хазарских) (Иванов, 1935, с. 11). У ал-Масуди это сообщение говорится следующим образом: «Причина переселения этих четырех тюркских племен (баджнак, баджна, баджгард и наукерды) с востока и то, что было между ними, огузами, карлуками и кимаками из и набегов на Джурджанийское озеро

(Аральское море) (Кумеков, 1972, 58). К XI в., уже после падения хазарского царства, произошло новое движение огузов через Волгу, а оттуда через Южную Россию. Они не соединились со своими близкими родственниками печенегами, а вступили с ними в борьбу, а печенеги вынуждены были бежать на Балканский полуостров (Бартольд, 1993, с. 78).

Дальше в первой половине X—XI в. печенеги в большом количестве мигрировали из Украины на территорию Венгрии, и осели в самой Венгрии, в Словакии – особенно на Житном острове и в долинах рек Морава, Ваг, Нитра, Житава и Грон. Целый ряд топонимов в южной Словакии сохраняет в себе напоминание о печенегах (Блашкович, 1972, 63). На территории Венгрии печенеги были расселены небольшими группами или разрозненно, вследствие чего их единая организованность не была сформирована. «Значительная часть печенегов находилась на западе страны ... В южной Трансильвании... Самая крупная, сплошь заселенная печенегами территория находилась на юг и юго-восток от Фехервара, центра королевской резиденции ... Эти поселения можно отнести к середине или ко второй половине XI века» (Палоци, 2014, 279). Константин Багрянородный говоря о западных печенегах, приводит следующие сведения: «земля печенегов лежала на расстоянии пятидневного пути от земли Узов и Хазарии, десятидневного от Алании и от Мордвы (Мордвинский земли), однодневного от России, четырехдневного от Венгрии и полуторадневного от Болгарии» (Хвольсон, 1968, 51).

Этнический состав. Число родовых делений у печенегов не являлось устойчивым, они делились на восемь крупных родовых единиц, не говоря о более мелких, а в следующем столетии упоминается уже о тринадцати делениях, носивших общее племенное название и вместе с тем называвшихся по именам своих предводителей (Иванов, 1935, с. 12). «Со слов Константина Багрянородного мы знаем, что печенеги делились на восемь округов, которые, очевидно, можно считать ордами. Во главе орд стояли «великие» князья. Во всех ордах было 40 частей, видимо, родов, то е. в каждую орду входило 5 родов. Роды

возглавлялись «меньшими» князьями – родовой аристократией (Константин, 1989, 155; Плетнева, 1977, 30).

Днестровско-Днепровские орды:

Гиасихопон (Хопон) — хан Гиаси;

Гилы (Хавуксингила) — хан Куркут;

Харовон — хан Каидум;

Явдииртим (Иртим) — хан Майна.

Днепровско-Волжские орды:

Кварципур (Цур) — хан Куель;

Сирукалпей (Кулпей) — хан Ипай;

Вороталмат (Талмат) — хан Коста;

Вулацаспон (Цопон) — хан Ватан.

Каждая орда действовала, вероятно, в значительной степени самостоятельно (Константин, 1989, 155; Плетнева, 1977, 30). Четыре из них название цвета, а остальные четыре – ранг высокопоставленного лица, который управлял племенем. Цвета, означают цвета лошадей. К середине XI века полностью преобразовалась система племен, византийский летописец Иоанн Скилица упоминает уже о 13 племенах (Палоци, 2014, 278).

Язык. По поводу языка печенегов есть разные варианты сведений в работах исследователей. Но так как, по этому вопросу очень мало источников, язык печенегов как его этноним остается до сих пор одним из спорных вопросов. В работе М.Карлыбаева приводятся слова Якута, где говорится о языке печенегов, как о нетюркском (не торки) и не хорезмийском, и автором ставится вопрос может быть язык печенегов был более близок к кыпчакскому? (Карлыбаев, 2007, 63). В Трудах В.Г. Васильевского отмечено, что в византийских источниках имеется сведения, что печенеги говорили одним языком с Куманами или Половцами (Василевский, 1908, 9). По сообщению ал-Беруни, аланы и асы, жившие между Хорезмом и Джурджаном, говорили на языке, «смешенном из хорезмийского и печенежского» (Кляшторный, 2003, 224 б.). Печенеги «хотя и

тюркское, но первоначально не связанное с собственно огузами и говорившие на языке, близком (по свидетельству Махмуда Кашгарского) к языку волжских болгар», принадлежащие к архаической ветви тюркских языков, и являются пережитками гуннского периода исторического становления тюркской системы языков (Толстов, 1948, 245-246). В Трудах В.Г. Васильевского говорится, когда сельджуки напали на Константинополь, греки не могли разобрать по внешности знакомых для них печенегов от нападавших им сельджуков. Далее говорится, что «Язык в этом случае едва ли мог оказать помощь: если и была разница в наречиях сельджукском и печенежском, то не такого рода, чтобы поразить слух не знающих ни того, ни другого языка» (Василевский, 1908, 33). В одном из источников Ал-Идриси говорится, что наречие печенегов различаются от языка руссов и башкирцев (Хвольсон, 1968, 50). Следовательно в первом варианте по Якуту говорится, что печенежский язык не схож тюркскому и хорезмийскому; во втором варианте указывается общность печенежских и половецких (кипчакских) языков; в следующем варианте существует некий смесь хорезмского и печенежского языка; в другом варианте, у М.Кашгарского печенежский язык более близок к языку волжских болгар и является пережитком гуннского периода; следующем варианте имеется в виду схожесть сельджукского и печенежского языков. Но, последнему варианту противоречит сведения, указанные в труде В.Г. Васильевского, но на основе другого источника, где говорится, что печенеги говорили одним языком с Куманами. Таким образом, если исходит из вышеперечисленных сведений, то следует отметить, что печенежский язык являясь пережиточной формой языка гуннского периода, имея общие корни с тюркскими: огузскими и кипчакскими языками и в некоторой степени с языком волжских болгар сформировался печенежский язык на основе смещенного хорезмских и древнего печенежского языков.

Хозяйство. Как известно, печенеги вели кочевой образ жизни. Естественно, основным видом хозяйства было скотоводство. «Печенеги находились на той,

так называемой таборной, стадии кочевания, которая характеризуется, как правило, достаточно развитым общественными отношениями – военной демократией» (Плетнева, 1977, 30). По археологическим находкам в могильниках печенегов, где в основном встречаются конские упряжи можно говорить, что в скотоводческом хозяйстве было очень много лошадей (Палоци, 2014, 279). У Гардизи такое описание: «Эти печенеги владеют стадами; у них много лошадей и баранов, также много золота и серебрянных сосудов, много оружия. Они носят серебрянные пояса, у них есть знамена и копья, которые они поднимают во время битв; их трубы, в которые дуют во время битв, сделаны наподобие бычачьих голов» (Заходер, 1967, 73). Кроме лошадей печенеги пасут крупный рогатый скот, верблюдов и овец. «Чаще всего пасутся овцы на снегу, выбивая копытами и разыскивая траву. А если они не находят ее, то они грызут снег и до крайности жиреют. А когда бывает лето, то они едят траву и худеют» (Крачковский, 1939, 65). Из источников можно видеть, что печенеги жили во многом вдоль реки и озер, ближе к воде. В рассказе ибн Фадлана встречается такие сведения: «они (печенеги – Д.М.) остановились у воды похожей на море, ... Мы оставались у печенегов один день, потом отправились и остановились у реки Джайх (Хайдж), а это самая большая река, какую мы видели, самая огромная и с самым сильным течением» (Крачковский, 1939, 65). Из этого можно предположить, что хотя в определенный период времени, если на это были условия они параллельно со скотоводством занимались и с земледелием.

Религия, традиционные верования. Известно, что религиозное мировоззрение зависит от типа хозяйства, окружающей среды, от социально-экономического развития. В этом плане религиозное представление кочевых народов отличается от оседлых. Потому что, процесс формирования, развития религии происходит под воздействием социальных, культурных и естественных факторов. Венгерские археологи выявили на своей территории серию кочевнических погребений с конской шкурой, разложенной слева от человека на дне могилы (группа III — с набивными лошадиными чучелами; 32 погребения).

Есть все основания считать подобные захоронения могилами печенегов-язычников (Гарустович, 2013, 70). В X в. ислам начинает проникать в среду тюркских кочевников. В это время исламизируются хазары и печенеги» (Толстов, 1948, 249). Естественно одно, что печенеги в зависимости от того, где они находились приняли христианство, ислам или и др. религии, этому способствовало еще и другие различные факторы. С.П.Толстов, М.И.Артаманов полагают, что среди печенегов процесс исламизации происходит под влиянием хорезмских миссионеров к концу X века (Гарустович, 2013, 68). Дальше переселившись в глубь Европы печенеги в зависимости от разных ситуаций в некоторой степени вынуждены были принять те или иные религии. По этому поводу Г.Н.Гарустович ««массовость» приобщения печенегов к исламу объясняет тем, что через столетие, разбитые и преследуемые в степи половцами, осколки печенежских орд искали спасения в пределах Киевской Руси» (Гарустович, 2013, 70). «Ранние поселенцы (печенеги в Венгрии – Д.М.) приняли христианство вместе с венграми, и влились в соответствующие слои венгерского общества, ... в церковное общество» (Палоци, 2014, 279). Ал-Бекри сообщает, что «могамметанские пленники, возвратившиеся из Константинополя, рассказывали, что ученый могамментанин, вероятно, прибывший к ним из Византии, около 400 лет Гиджиры (около 1010 по Р.Х.) обратил языческих печенегов в могамментанство. Это известие относится, кажется, к западным печенегам, так как только об них могли сообщить могамметанские пленники, прибывшие в Константинополь» (Хвольсон, 1968, 50).

Обрядность. «Археологические находки, которые можно связать с печенегами, были обнаружены главным образом в могильниках, куда хоронили знать и относящиеся к среднему слою воинов, вместе с лошадью, сбруей, оружием. Усопших опускали в могильную яму в деревянных гробах, головой на запад; над могилой делали небольшую насыпь, или же могильник обустроивали в уже существующем кургане. Фрагмент скелета запряженной лошади обычно находился по левую сторону от усопшего» (Палоци, 2014, 278). У печенегов

подкурганые погребения, где найдены конские упряжи, оружия и т.д. «В могилах рядом с покойником лежали его вещи. Вместе с ним хоронили и чучело его коня, положенного на брюхо, взнузданного и оседланного. Его шкура, как правило, отпечатана на глинистом дне могилы, сохранены череп, отчлененные конечности, хвостовые позвонки.... Если воин погибал в походе, вдали от родового кладбища, то печенеги – по возвращении домой – сооружали поминальное погребение – кенотаф, в который укладывали чучело коня и вещи покойника: лук, колчан со стрелами, саблю и пр.» (Плетнева, 1977, 26). Далее С.А.Плетнева отмечает, что подобный обряд захоронения в X— XI вв. распространился по всей европейской степи.

Исходя из вышеприведенных примеров можно отметить, что средневековые печенеги в основном вели кочевой образ жизни, переселившись на территории восточной Европы приводили в действие новый миграционный процесс, играли важную геополитическую роль на данной территории. Основываясь на сведения средневековых арабских и византийских источников о печенегах, можно с уверенностью говорить, что у печенегов существовали этнические особенности отличающих их от других тюркских народов, даже от огузов, которые считаются самым близким родственным народом.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Аминев З.Г. Башкиро-печенежские взаимоотношения через призму мифологии // Панорама Евразии. 2014. №1(12). С.33-37.
2. Бартольд В.В. Тюрки. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии. – Алматы: ТОО «Жалын», 1993 г.
3. Бейлис В.М. Народы Восточной Европы в кратком описании Мутаххара ал-Максиди (X в.) // Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы. – М., 1969.
4. Блашкович Й. Топонимы старотюркского происхождения на территории Словакии // Вопросы языкознания. 1972. № 6. С.62-75.

5. Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских с конца VII века до конца X века. – СПб., 1870.
6. Гарустович Г.Н. Распространение ислама среди печенегов в степях восточной Европы // Вестник Академии наук РБ. 2013, том 18, №3. Стр. 66-75
7. Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о восточной Европе. Том II. Булгары, мадьяры, народы севера, печенеги, русы, славяне, Москва, «Наука», 1967
8. Иванов П.П. Очерк истории каракалпаков // Материалы по истории каракалпаков. Сборник института Востоковедения, том VII, М., Л., 1935.
9. Историко-культурное наследие Туркменистана. Под редакцией О.Гундогдыева и Р.Мурадова, UNDP, Стамбул, 2000 г.
10. Карлыбаев М. Некоторые данные зарубежной историографии по истории каракалпаков // Вестник ККО АНРУз. №2, 2007. Стр.62-65
11. Карлыбаев М. Некоторые данные зарубежной историографии по истории каракалпаков // Вестник ККО АНРУз. №2, 2008. Стр. 80-85
12. Кляшторный С.Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма. – СПб. Санкт-Петербург. 2003
13. Константин Багрянородный. Об управлении империей. В серии Древнейшие источники по истории народов СССР. М.: Наука, 1989
14. Крачковский И.Ю. Путешествие ибн Фадлана на Волгу. М.-Л. 1939
15. Кумеков Б.Е. Государство кимаков IX-XI вв. по арабским источникам. –Алма –Ата, 1972.
16. Плетнева С.А. Исчезнувшие народы. Печенеги // Природа, 1983, №7. С. 26-35
17. Полоци Андраш Хорват. Восточные народы в средневековой Венгрии. Печенеги, узы, половцы, ясы // Kaleti Nepek A Kozepkori Magyarorszagon. Archaeolingua Alapitvany H-1014 Budapest, Uri u 49. 2014

18. Сакович Е.Г. Происхождение этнонима «печенеги»: сведения источников и мнения исследователей // Nations and religions of the Eurasia. 2019, №1 (18).
19. Сумо П.Ф. Исторические рассуждения о происхождении народов, населявших в средние века Польшу, Россию и земли между Каспийским и Черным морем, также Европейскую Турцию на севере от Дуная. М., в Универ. Тиграфии. 1846.
20. Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации М.Л. 1948 с.328
21. Труды В.Г. Васильевского. Том первый. Издание имперской Академии наук. С.-Петербург, 1908. Стр. 3
22. Хвольсон Д.А. Известия о хазарах, буртасах, болгарях, мадьярах, славянах и руссах Абу-Али-Ахмеда бек Омар Ибн-Даста // Журнал Министерства народного просвещения. – СПб., 1868.
23. Ходжаев А. Сведения древнекитайских источников по этнической истории Центральной Азии. Ташкент, «Навруз», 2017. 360 с.